

EDN JYUQV
DOI 10.5281/zenodo.16563475
УДК 633.11:551.5

Гулянов Ю. А.

**К ДИАЛОГУ О ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА ЗЕМЛИ,
СЕКВЕСТРАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ И УСТОЙЧИВОСТИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ**

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ОФИЦ РАН)

Реферат. Анализ и систематизация теоретических и экспериментальных данных о взаимной связи климата Земли, углеродного баланса атмосферы и секвестрационного потенциала полевых агроценозов необходимы для использования в сельскохозяйственном производстве при научном обосновании мероприятий, ориентированных на снижение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости земледелия. Цель исследований – обобщение теоретических и экспериментальных данных о взаимной связи климата Земли, углеродного баланса атмосферы и секвестрационного потенциала полевых агроценозов для научного обоснования мероприятий, ориентированных на снижение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости земледелия. Источником сведений служили опубликованные в открытой печати данные и результаты собственных полевых и экспедиционных исследований в регионах степной зоны России в 2018–2024 гг. Актуализированы сопровождающиеся рисками устойчивого развития неблагоприятные последствия для природных и антропогенных систем, вызванные изменением климата. Обобщены сведения о влиянии углеродного баланса атмосферы на ее состояние и о факторах, определяющих секвестрацию, депонирование и эмиссию углекислого газа. Обсуждена возможность оптимизации углеродного баланса, воспроизводства почвенного плодородия и повышения устойчивости земледелия при регулировании указанных факторов. Сформулированы предложения по снижению выбросов углекислого газа и повышению секвестрационного потенциала полевых агроценозов. В качестве одного из климатически оптимизированных направлений сельскохозяйственной практики, в наибольшей степени соответствующих этим целям, выделено карбоновое земледелие. Эффективность наполняющих его приёмов, при безусловном поддержании стабильности растениеводства, предложено оценивать по преобладанию объёма поглощённого из атмосферы углекислого газа над объёмом выделенного в процессе производства. К основным из них отнесены снижение химической нагрузки, введение севооборотов с высокой насыщенностью многолетними травами, сокращение доли паров, выращивание сидератов и промежуточных покровных культур, сочетание земледелия и лесоводства, расширение видового разнообразия, в том числе выращивание углерод-отрицательных культур.

Ключевые слова: глобальное изменение климата Земли, углеродный баланс атмосферы, секвестрационный потенциал полевых агроценозов, устойчивость земледелия.

Для цитирования: Гулянов Ю. А. К диалогу о глобальном изменении климата Земли, секвестрационном потенциале и устойчивости земледелия // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 33–56. EDN: JYUQV. DOI: 10.5281/zenodo.16563475.

For citation: Gulyanov Yu. A. Towards a dialogue on global climate change, sequestration potential and agricultural sustainability // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 33–56. EDN: JYUQV. DOI: 10.5281/zenodo.16563475.

Введение

На протяжении достаточно длительного времени, ещё со времен отмечавшейся на рубеже XIX и XX вв. индустриализации, наблюдается глобальное изменение климата Земли. Его наиболее осязаемым проявлением является изменение температуры поверхностных слоёв атмосферы (тропосферы), которая по сравнению с доиндустриальным уровнем повысилась на 1,09 °C [1, 2].

Примечательно, что в отдельных регионах планеты, включающих и территорию России, нарастание температуры происходит более быстрыми темпами [3, 4], а в Арктике её тренд более чем в два раза превышает среднемировую [5, 6].

Изменение климата сопровождается дефицитом воды, длительными засухами, масштабными природными пожарами, таянием полярных льдов, повышением уровня мирового океана, наводнениями, катастрофическими штормами и метеорологическими проявлениями аномального характера (ураганы, ливни, град и прочее) [7]. Все они наносят значительный ущерб экономике, представляют существенную угрозу для жизни и здоровья населения [8].

В этом отношении неблагоприятные изменения климата формируют серьёзные риски для природных и антропогенных систем, являются вызовами обеспечению коллективной безопасности и устойчивого развития и выступают предметом общей озабоченности человечества [2, 9]. Применительно к обеспечению продовольственной безопасности они связаны со снижением уровня реализации биоклиматического потенциала территорий и генетического потенциала полевых культур, особенно в зонах традиционного хлебопашества, среди которых в первую очередь следует выделить регионы степной и лесостепной зон Российской Федерации [10–12].

В значительной степени изменение климата связано с нарушением углеродного баланса атмосферы, определяемого оптимальным сочетанием процессов секвестрации, депонирования и эмиссии углекислого газа, испытывающим в настоящее время активное антропогенное воздействие.

Проблема влияния антропогенной деятельности на климат Земли и частоту метеорологических проявлений аномального характера в научной среде является далеко не новой. Связь содержания углекислого газа в атмосфере с температурой воздуха ещё в конце XIX в. отмечал шведский учёный S. Arrhenius (1859–1927), утверждавший, что двукратное увеличение содержания углекислого газа может привести к повышению среднемировой температуры на 5 °C [13]. К подобному заключению в первой половине XX в. пришёл и английский учёный G. S. Callendar (1898–1964), только по его прогнозам при аналогичном возрастании концентрации углекислого газа температура может повыситься на 2,0 °C, что оказалось более близким к современным оценкам Межправительственной группы по изменению климата [14]. Среди российских учёных в историческом аспекте следует упомянуть основоположника учения о биосфере В. И. Вернадского, отмечавшего, что увеличение объёмов сжигания разных видов углеродосодержащего топлива в процессе индустриализации может повлиять на климат Земли [15].

В настоящее время, при всё более очевидной зависимости метеорологических тенденций негативного характера от антропогенного воздействия на атмосферу, изучением данного вопроса активно занимаются учёные всего мира.

Связанная с этим необходимость мониторинга потоков парниковых газов для управления углеродным балансом атмосферы требует разработки и совершенствования приёмов измерения их концентрации.

В России с этой целью, в соответствии с приказом Минобрнауки от 05.02.2021 г. № 74 «О полигонах для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса», принято решение о создании карбоновых полигонов [16]. Они представлены в

виде участков местности полевых или луговых угодий, лесных, болотных и других биоценозов, на которых может проводится длительный мониторинг концентрации парниковых газов, изучение их источников (эмиссия) и поглотителей (секвестрация) с помощью наземных инструментальных наблюдений и ДЗЗ [6].

В задачу карбоновых полигонов входит также выявление систем с максимальным поглощением CO₂ путём моделирования с восстановлением осушенных болот, исчезнувших озёр, уничтоженных лесных угодий, а также закладкой различных агроценозов с разными полевыми культурами или основанных на различных технологических подходах [17].

Успешность проведения подобных практик и достоверность полученных при их реализации результатов предполагает глубокое теоретическое изучение и обобщение актуализированных сведений о современных антропогенно обусловленных процессах в атмосфере Земли, определяющих углеродный баланс, а также взаимозависимостях факторов, влияющих на секвестрацию, депонирование и эмиссию парниковых газов.

Этим определяется актуальность представленной работы, её цели и задачи

Цель исследований – обобщение теоретических и экспериментальных данных о взаимной связи климата Земли, углеродного баланса атмосферы и секвестрационного потенциала полевых агроценозов для научного обоснования мероприятий, ориентированных на снижение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости земледелия.

Для выполнения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- актуализировать сведения о современных климатических тенденциях в регионах степной зоны России (на примере Оренбургской области) и их влиянии на эффективность земледелия;
- обобщить представленные в научной литературе сведения о влиянии углеродного баланса атмосферы на состояние климата и о факторах, определяющих секвестрацию, депонирование и эмиссию углекислого газа в биосфере Земли;
- сформулировать предложения по снижению выбросов углекислого газа, повышению секвестрационного потенциала и устойчивости полевых агроценозов в степных регионах России.

Материалы и методы исследований

В качестве исходной информации при подготовке статьи использовались метеорологические данные по отдельным почвенно-климатическим зонам Оренбургской области за 1990–2024 гг. [18], теоретические и практические наработки отечественных и зарубежных учёных, размещённые в открытой печати, а также результаты собственных полевых и экспедиционных исследований в регионах степной зоны РФ за 2018–2024 гг.

Результаты и их обсуждение

Оренбургская область отличается резко континентальным климатом, определяемым значительной удалённостью от крупных водных объектов (морей или океанов) и отсутствием смягчающего воздействия формирующихся над ними воздушных масс [19]. Для неё является характерным ограниченное количество атмосферных осадков, повышенная температура воздуха летом и чрезвычайно низкая температура зимой. Разница между максимальной и минимальной температурой воздуха в абсолютных величинах может составлять 85–90 °С. Летом здесь наблюдается сильное нагревание поверхности почвы, сопровождающееся жарой с засухами и суховеями. В зимний период крепкие морозы нередко сопровождаются пронизывающими ветрами с вьюгами и метелями [20, 21].

Засухи являются здесь одними из самых экстремальных и опасных погодных явлений. Сохраняющиеся в течение продолжительного времени повышенные температуры в приземном слое воздуха и дефицит осадков сопровождаются негативными последствиями, формирующими многочисленные хозяйственные и социальные риски [22]. Они причиняют вред урожаю полевых культур, становятся причиной масштабных степных пожаров, наносят вред здоровью уязвимых групп населения [7, 23, 24].

Анализ метеорологических параметров отдельных почвенно-климатических зон Оренбургской области за истекший тридцатичетырехлетний период (1990–2024 гг.) подтвердил отмеченные климатические риски для зонального полеводства и выявил их тенденции, оказывающие отрицательное влияние на эффективность земледелия.

В первую очередь это касается значительного повышения термических ресурсов, избыток которых при достаточно ограниченном атмосферном увлажнении выступает в роли серьёзного препятствия для высокой реализации урожайного потенциала полевых культур (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тенденции в изменении среднегодовой температуры воздуха (А) и ГТК Селянинова (Б) по почвенно-климатическим зонам Оренбургской области (1 – Западная, 2 – Центральная, 3 – Южная, 4 – Восточная), 1990–2024 гг.

Так, за рассматриваемый временной промежуток с 1990 по 2024 г. тренд средней за год температуры воздуха в Западной и Центральной почвенно-климатических зонах составил 1,8 °C или 32,4 % и 31,0 % от средних за этот период (5,6 °C и 5,8 °C соответственно). В Южной и Восточной почвенно-климатических зонах прирост среднегодовой температуры оказался также высоким и составил 1,5 °C и 1,4 °C, что составило 25,6 % и 30,4 %.

Аналогично динамике среднегодовой температуры воздуха изменялась и сумма активных (выше 10 °C) температур, также характеризовавшаяся положительным трендом. Самые высокие её значения в среднем за анализируемый период составили 3207 °C и 3242 °C в Центральной и Южной почвенно-климатических зонах. Наибольший прирост тепла в абсолютных и относительных величинах также наблюдался в этих зонах, только в обратном порядке. На 480 °C или 15,0 % увеличилась сумма активных температур в Центральной и на 460 °C или 14,2 % – в Южной зонах соответственно. В Западной и Восточной зонах прирост тепла также оказался высоким и составил 410 °C или 13,3–13,4 % (от 3089 и 3067 °C).

На фоне значительно возросших ресурсов тепла во всех зонах наблюдалось сокращение количества атмосферных осадков, как в годовом измерении, так и за тёплый период, со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С. В целом за тридцатичетырёхлетний период наблюдений отмечен их отрицательный тренд, хотя 2023 и 2024 гг. характеризовались повышенной атмосферной влажностью. Самое значительное снижение отмечено в Южной почвенно-климатической зоне, составившее 95 мм или 28,5 % (от 333 мм) в годовой сумме и 87 мм или 49,7 % (от 175 мм) за период активных температур. Высоким оказался отрицательный тренд атмосферных осадков и в Восточной зоне, где он составил 60 мм или 19,1 % (от 314 мм) в годовом измерении и 38 мм или 22,1 % (от 172 мм) за тёплый период. В Западной зоне области при сравнительно невысоком снижении количества атмосферных осадков за год, составившем 23 мм или 5,7 % (от 402 мм), их отрицательный тренд за период активных температур оказался даже выше, чем на востоке области и был равен 49 мм или 21,4 % (от 228 мм).

Приведённая динамика метеорологических параметров тридцатичетырёхлетнего периода, выразившаяся в значительном приросте термических ресурсов и сокращении количества атмосферных осадков, особенно в тёплый период года, сопровождалась значительным снижением благоприятности климата для высокой эффективности зонального земледелия.

Во всех анализируемых территориях отмечен отрицательный тренд гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК), наиболее выраженный в Южной почвенно-климатической зоне, где его величина снизилась на 0,37 единиц или 67,2 % от средней за период и оказалась равной 0,55, характеризую метеорологические условия как очень засушливые (0,7–0,4). Значительным оказалось снижение благоприятности климата и в Западной и Восточной зонах, где уменьшение величины ГТК Селянинова составило 0,28 и 0,23 единицы или 37,3 % и 40,4 % от средних (0,75 и 0,57), характеризую метеорологические условия как пограничные между засушливыми и очень засушливыми в Западной и как очень засушливые в Восточной зоне.

Наименьшее снижение ГТК Селянинова (0,06 единиц) в анализируемый период отмечено в Центральной зоне, хотя и здесь, на фоне самого значительного прироста тепла, метеорологические условия, характеризующиеся как очень засушливые (ГТК 0,64), не благоприятствуют возделыванию полевых культур.

Среди причин глобального потепления климата Земли в научной среде принято выделять собственную неуровновешенность (разбалансированность) климатической системы [25], возрастание солнечной инсоляции, вулканическую активность, антропогенную деятельность человека и другие, сопровождающиеся выбросом парниковых газов и мелкодисперсных взвешенных частиц, создающих парниковый эффект [26].

Под парниковым эффектом понимается поглощение атмосферой теплового излучения поверхности земли и переизлучение части этого поглощения в обратном направлении, что препятствует его рассеиванию в мировом пространстве и сопровождается повышением температуры воздуха у земной поверхности [27, 28].

Среди парниковых газов наиболее климатоактивными считаются углекислый газ (CO₂), метан (CH₄), пары воды (H₂O), закись азота (N₂O), галогенуглеводороды и другие, а среди мелкодисперсных взвешенных частиц – сажа с аэродинамическим диаметром частиц менее 2,5 мкм (чёрный углерод) [7]. Эти газы задерживают инфракрасный спектр солнечного излучения у поверхности Земли, способствуя формированию парникового эффекта и её нагреванию [29].

Одной из действенных причин роста концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, наряду с природными процессами, является хозяйственная

деятельность человека. В выбросах парниковых газов наибольший удельный вес занимает топливный углекислый газ, доля которого в среднем за последние 15 лет составила 66,0 %, с валовым глобальным объёмом в 37,9 Гт [30]. Велико участие и природных пожаров, на долю которых приходится около 10,0 % поступающего в атмосферу CO₂ [31].

В 16 % оценивается доля участия в потеплении климата Земли метана. Основные места образования метана связаны с разложением органического вещества бактериями-метаногенами в анаэробных условиях. Около 60,0 % поступающего в атмосферу CH₄ имеет естественное происхождение и около 40,0 % добавляются из антропогенных источников – в процессе жизнедеятельности жвачных животных, при выращивании риса, использовании ископаемого топлива, захоронении отходов и сжигании биомассы [6, 27].

Самым долгоживущим в атмосфере парниковым газом является закись азота, хотя доля его участия в парниковом эффекте составляет только около 7 %. Источником его поступления являются естественные биологические процессы в почве (около 60 %), связанные с циклами трансформации биогенных элементов (нитрификация, денитрификация) и антропогенные (около 40 %), связанные с различными промышленными процессами [32]. На активизацию выделения закиси азота из почвы оказывают влияние приёмы сельскохозяйственной практики, такие как ежегодная обработка почвы, внесение минеральных и органических удобрений и другие [33].

Среди видов секвестрации CO₂ как основного компонента парниковых газов принято выделять геологическую секвестрацию (*Carbon Capture and Storage*), предназначенную для улавливания и последующего бессрочного захоронения CO₂ в глубоких геологических формациях. Её технологическая сущность заключается в улавливании выбросов техногенного CO₂ из крупных энергетических и промышленных источников (сталелитейных, химических и цементных заводов, угольных теплоэлектростанций, нефте- и газоперерабатывающих предприятий), сжатии, транспортировке, использовании и закачке в геологические хранилища для постоянного хранения [34]. Достаточно распространённым приёмом применения углекислого газа при реализации этого вида секвестрации является его использование для повышения нефтеотдачи с последующим хранением в истощённых нефтяных и газовых месторождениях [35].

Различают также океаническую секвестрацию (*Oceanic carbon dioxide sequestration*), заключающуюся в захоронении CO₂ посредством его растворения в океанических водах, путём применения специальных диффузоров, облегчающих контакт воды и газа. Не менее эффективной считается фиксация CO₂ в океанической биомассе фитопланктона и других морских организмов, поглощающих CO₂ в процессе фотосинтеза и переводящих его в органический углерод, который после их отмирания может храниться на дне океана длительное время [36].

При этом следует отметить, что при потенциально высокой эффективности океанической секвестрации, связанной с огромными размерами океанов, не всё однозначно с безопасностью увеличения концентрации углекислого газа в воде для морских экосистем, а также с правовыми и этическими аспектами [37].

Применительно к теме обсуждаемой в статье проблемы наибольший интерес вызывает био- или почвенная секвестрация (*Soil carbon dioxide sequestration*), предполагающая улавливание и консервацию CO₂ в почве в результате биологических процессов [38].

Почвенной секвестрацией CO₂ принято считать поглощение (ассимиляцию, сток) и перевод углекислого газа атмосферы в органическое вещество растений, синтезируемое в процессе фотосинтеза, с последующей трансформацией в гумус с

периодом полной минерализации его вновь образованных компонентов от 10 до 100 лет [39].

Следует отметить, что формирующееся в почве в результате процесса разложения и трансформации растительных и микробных остатков (гумификации) органическое вещество представляет собой сложную гетерогенную смесь полидисперсных веществ [40]. Они представлены в виде системы разнообразных органических частиц и биомолекул растительного, животного и микробного происхождения, находящихся в свободном, агрегированном и связанном почвенными минералами состоянии. Его слагают растительные остатки (10–2 мм), твёрдые дискретные частицы полуразложившегося органического материала (2,000–0,053 мм), гумус (менее 0,053 мм) в виде химически связанных минеральными частицами биомолекул и гуминовых веществ, растворённые вещества (менее 0,45 мкм), угли и обугленные материалы [41]. При этом секвестрированным следует считать уже стабилизированное органическое вещество почвы, характеризующееся защищённостью от быстрой минерализации [39].

Более долговременным закреплением атмосферного углекислого газа в почве, в наибольшей степени отвечающем снижению концентрации парниковых газов, является депонирование органического углерода в почве [42].

Под ним понимается долговременное запасаение углерода преимущественно в виде гумуса с периодом полной минерализации составляющих его компонентов более 100 лет в верхнем 0–30 (50) см слое и (или) захоронение неживого органического вещества в почвенном профиле на глубине более 50 (100) см [39].

Значительная роль в депонировании углекислого газа атмосферы принадлежит лесам, торфяникам и болотам. Считается, что биомассой лесов планеты аккумулировано 296 млрд т С-СО₂, что составляет более 50,0 % от его количества в атмосфере [43]. Больше, чем все другие типы растительности, включая леса, накапливают углерода торфяники – не менее крупные биогенные хранилища углерода на суше. Занимая всего 3,0 % суши, они содержат треть всего углерода почвы или 600,0 млрд т С-СО₂, что вдвое превышает углеродное «депо» биомассы всех лесов мира [44]. Весомое участие в депонировании углерода принимают болота (около 2,0 % поверхности Земли), хранящие более 20,0 % всего углекислого газа, поглощаемого экосистемами, что почти в пять раз превышает связывание углекислого газа лесами и почти в 500 раз – океанами [45].

Депонирование углерода в почвах земель сельскохозяйственного назначения также играет значительную роль в поддержании углеродного баланса атмосферы. Ход этого процесса более тесно связан с многими природными факторами и зависит от сельскохозяйственной практики, поскольку часть биологической продукции выносятся с урожаем и только оставшаяся на поверхности и в почве преобразуется в органический углерод.

В то же время, как считает генеральный директор «Национального движения сберегающего земледелия» России Любовь Орлова, сельскохозяйственное производство России в вопросе достижения углеродной нейтральности считается одним из немногих секторов народного хозяйства, способным стать чистым поглотителем выбросов. Она отмечает, что участие нашей страны в обеспечении углеродной баланса может быть значительным, с учётом площади и большого количества неосвоенных и деградированных земель [46], окультуривание которых может сыграть достаточно позитивную роль.

Процессом, имеющим по отношению к секвестрации и депонированию парниковых газов противоположное направление, является эмиссия

климатоактивных газов в атмосферу, среди которых углекислый газ играет первостепенную роль.

Эмиссией углекислого газа (CO_2) считается выделение его в атмосферу при дыхании растений, ризосферных и почвенных микроорганизмов, разложении органического вещества почвы с продуктами переработки растительной биомассы травоядными животными, при горении степей и лесов и др. [6].

Эмиссия с поверхности почвы является одним из самых мощных источников CO_2 и одним из важных показателей углеродного цикла наземных экосистем. Она зависит от биологических (пул микробиоценоза, дыхание корней растений), абиотических (температура воздуха и почвы, количество осадков) и агрогенных (система удобрений и обработки почвы, система севооборотов и видовой состав полевых культур и др.) факторов [47].

Величина эмиссии CO_2 служит индикатором напряжённости биологических процессов и позволяет оценить потери органического вещества вследствие минерализации в разных типах почв или при различных технологических подходах в земледелии [48].

Наименьшей эмиссией CO_2 (500 кг С- CO_2 /га) характеризуются очень холодные, длительно промерзающие почвы полярного пояса с низкой минерализационной активностью – арктотундровые, тундровые арктические и другие. Самые же большие потери CO_2 (от 3000 до 8000 кг С- CO_2 /га) свойственны почвам с высоким содержанием гумуса – чернозёмам и лугово-чернозёмным почвам лесостепной и степной зон [49].

Что касается эмиссии закиси азота, то естественные ценозы и многолетняя залежь характеризуются меньшим его выделением по сравнению с обрабатываемыми угодьями. На пашне размеры эмиссии N_2O зависят от приёмов обработки почвы. Так, минимальный кумулятивный поток в исследованиях, проведённых в полевом стационаре на серой лесной среднесуглинистой почве Владимирского НИИСХ, отмечался при мелкой плоскорезной обработке на глубину 6–8 см, в отличие от вариантов с отвальной обработкой, где эмиссия N_2O в атмосферу увеличивалась [33].

Несколько иные данные на почвах степной зоны, занимающих доминирующее положение на юге России, получены в Ростовской области в отношении эмиссии метана. Максимальная скорость эмиссии (1,5 мг/м² сут.) зафиксирована в задернёлых чернозёмах, а минимальная – на распаханых. При этом величина эмиссии метана исследованными почвами региона составила всего 1,0 % от общего объёма эмиссии природными и антропогенными источниками [27].

В естественных условиях эмиссия парниковых газов определяется особенностями почвообразовательного процесса, зависящего от метеорологических и прочих природных параметров. В производственных процессах и, в частности, в сельскохозяйственной практике она может корректироваться (ускоряться или замедляться) ходом технологического процесса.

Это подтверждается результатами многочисленных исследований, свидетельствующих, что регулирование процессов секвестрации, депонирования и эмиссии углерода при производстве растениеводческой продукции может способствовать поддержанию углеродного баланса атмосферы, воспроизводству почвенного плодородия [50], а следовательно, повышению устойчивости земледелия и укреплению продовольственной безопасности.

Как уже отмечалось выше, проблема глобальных климатических изменений, связанная с последствиями антропогенной деятельности человека в виде выбросов парниковых газов, имеет высокую актуальность как для отдельных стран, так и для всего мирового сообщества в целом. Она активно обсуждается на различных

международных площадках и включена в повестку государственных служащих самого высокого ранга.

Сельское хозяйство как форма антропогенного изменения природных систем является значимым источником парниковых газов, в связи с чем агроэкосистемы не только испытывают на себе воздействие современных климатических изменений, но и способствуют им. При земледельческом использовании в пахотных почвах складывается специфический углеродный режим, характеризующийся потерей органического углерода, неустойчивым его балансом и снижением содержания микробной биомассы [51].

Исходя из этого, при решении проблемы секвестрации парниковых газов и одновременного поддержания продовольственной безопасности высокой актуальностью, наряду с применением современных энергоёмких агротехнологий, характеризуется разработка путей снижения выбросов углекислого газа и повышения секвестрационной (поглотительной) способности агроландшафтов.

Согласно исследованию «Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России», проведённому Высшей школой экономики (ВШЭ), «Сколково» и Международным центром конкурентного права и политики стран БРИКС, Россия может стать активным субъектом мировой углеродной политики [52].

В подтверждение этого, ещё в июне 2021 г., выступая на пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форума Президент РФ В. В. Путин уже обозначил конкретные задачи. Он отметил, что для решения глобальных климатических проблем недостаточно только сокращения объёмов выбросов. По его убеждению, для достижения положительного результата, не менее важно поглощение парниковых газов из атмосферы: «...и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников...» [53].

В условиях введения пограничного корректирующего углеродного механизма, подтолкнувшего многих производителей «углеродоёмкой» продукции к пересмотру своей углеродной стратегии, одним из ключевых ответов России на климатические угрозы и связанные с ними торговые барьеры может стать сельское и лесное хозяйство. Это подтверждает формирующееся на международном уровне устойчивое убеждение о сельскохозяйственном производстве не только как источнике проблем в вопросе изменения климата, но и ключевом элементе их решения [54].

Как отмечают А. Ю. Иванов и Н. Д. Дурманов с коллегами, сельское хозяйство, ещё совсем недавно воспринимавшееся как одна из причин изменения климата и одновременно как одна из его основных жертв, сегодня все пристальнее рассматривается в качестве источника технологий, пригодных для секвестрации (удаления) парниковых газов из атмосферы и их депонирования в почве [52].

В этом отношении в соответствии с принятой «Стратегией социально-экономического развития РФ с низким уровнем парниковых газов до 2050 года» в сельском и лесном хозяйстве предусматривается реализация следующих мер:

- более активное применение медленнодействующих удобрений и удобрений с ингибиторами процессов нитрификации;
- соблюдение норм и сроков внесения агрохимикатов, подбор наиболее экологичных способов применения, в том числе дифференцированного внесения;
- развитие точного земледелия, применение дистанционного зондирования Земли из космоса для мониторинга состояния почвы и посевов;
- использование прогрессивных агрономических методов, способствующих более интенсивному поглощению остаточного углерода;
- реализация противоэрозионных и полезащитных мероприятий, препятствующих деградации почвы;

– производство биотоплива, внедрение биогазовых комплексов в целях утилизации органических отходов [2].

Применительно к изложенным задачам, опираясь на представленные в научной литературе сведения и результаты собственных экспедиционных исследований, в качестве мер по снижению выбросов парниковых газов и повышению устойчивости полевых агроценозов в степных регионах России, высокой целесообразностью могут характеризоваться приёмы, направленные на повышение секвестрационного потенциала почвенного покрова.

Почва считается самым большим резервуаром углерода на суше, в связи с чем играет ключевую роль в обеспечении углеродного баланса атмосферы [55]. Фиксация углерода почвой является естественным процессом изъятия его из атмосферы, действующим многие миллионы лет и сформировавшимся задолго до появления человека и связанных с ним экологических проблем антропогенной природы [56].

Для определения наиболее перспективных приёмов повышения секвестрационного потенциала почвенного покрова в конкретной местности, с учётом её зональных особенностей, высокую актуальность имеет создание карбоновых ферм [6].

Их основным назначением в степной зоне является разработка технологий наиболее активной секвестрации углекислого газа за счёт поглощения растительностью различных экосистем, например, лесами или посевами (плантациями) различных видов растений [57, 58].

Как известно, наземные экосистемы поглощают около 30,0 % ежегодных антропогенных выбросов углекислого газа [59]. Традиционно считается, что в секвестрации углекислого газа наибольшее участие принимают леса, активно поглощающие его из атмосферы и накапливающие в своей биомассе. При этом не меньшая роль отводится и другим экосистемам, активно запасаящим атмосферный углерод в почве, где объёмы его хранения в 2–4 раза превышают запасы во всей растительной биомассе (включая леса), да и хранит его почва значительно дольше [60].

По утверждению группы ведущих российских экспертов, авторов Национального доклада «Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)», положительный баланс углерода в почвах России преимущественно обеспечивают травяно-кустарниковые угодья, степи, умеренные леса, мелко-торфяные болота тундры. Значимая роль в этом вопросе отводится сельскому хозяйству, а также некоторым другим видам землепользования [61].

Одним из наиболее известных приёмов земледельческой практики, рассматриваемых в качестве элементов климатически оптимизированного сельского хозяйства [62] и направленных на секвестрацию из атмосферы углекислого газа и его депонирование в почве, является так называемое карбоновое или углеродное земледелие (*carbon farming*), основанное на биологических методах, являющихся одним из спектров стратегии секвестрации [63].

Как уже упоминалось выше, почва в углеродном балансе играет одновременно роль как поглотителя (секвестрация и депонирование в виде накопленного органического вещества), так и излучателя (эмиссия при дыхании корней и микробном разложении органического вещества почвы, отмерших растительных остатков и органических веществ, продуцируемых вегетирующими корнями).

Исходя из этого, эффективность карбонового земледелия оценивается по преобладанию объёма поглощенного из атмосферы углекислого газа над объёмом выделенного в процессе производства растениеводческой продукции [6, 64].

Суть карбонового земледелия, предполагающего снижение объёмов накопленных в атмосфере газов, заключается в переводе углекислого газа атмосферы в фитомассу полевых культур и почвенный углерод путём привлечения природных живых систем (агрофитоценозов) и минимизации его потерь (эмиссии) в результате микробиологических почвенных процессов или эрозии [64]. При этом депонированный таким образом углерод может в течение длительного времени храниться в экосистемах в связанном состоянии [57].

Повышение секвестрационного потенциала полевых агроценозов при реализации углерод-депонирующих (карбоновых) технологий предусматривает постепенный переход от традиционного адаптивно-ландшафтного земледелия к почвозащитному ресурсосберегающему и генеративному (восстановительному) [50, 65].

Генеративное земледелие (*regenerative agriculture*) рассматривается в качестве эффективного подспорья карбоновому земледелию и включает реализацию неразрушительных методов хозяйствования, обеспечивающих восстановление почв [66].

В обобщённом виде, при внедрении практик карбонового земледелия снижение выбросов парниковых газов, повышение секвестрационного потенциала и устойчивости полевых агроценозов может быть достигнуто за счёт снижения химической нагрузки посредством применения бактериально-грибковых препаратов или технических средств, что особенно актуально при нарастающей устойчивости вредных объектов к средствам защиты химической природы, в частности к гербицидам.

В этом отношении достаточно перспективной представляется технология, получившая название «австралийская борьба», направленная на снижение численности семян сорняков в почве, предполагающая установку в задней части зерноуборочного комбайна молотковой мельницы, измельчающей семена сорняков и вообще любые семена (до 98 %), находящиеся в полове [67].

Как известно, при отсутствии подобных устройств после прохода зерноуборочного комбайна на поверхности поля оказывается много семян сорняков, проявляющихся впоследствии в виде зелёных полос их всходов на убранном поле (рисунок 2).

Рисунок 2 – Всходы потерянного зерна озимой пшеницы и семян сорняков по следу зерноуборочного комбайна после обильного осеннего увлажнения, Балаковский район, Саратовская область, октябрь 2021 г.

Безусловно, при реализации подобных механических мер не рассматривается полной замены всех химических препаратов или отказа от других агротехнических норм. Внедрение этого инструмента позволяет сократить расходы на опрыскивание и снизить негативное химическое воздействие на агроценозы и прилегающие

ландшафты, что при стремлении к достижению углеродного баланса в агроэкосистемах имеет чрезвычайную важность.

Сокращение расхода (в том числе перерасхода) агрохимикатов и средств защиты растений путем сведения к минимуму ширины перекрытий между соседними проходами в плане реализации «Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем парниковых газов до 2050 года» позволяют обеспечить такие элементы точного земледелия, как системы автопилотирования и параллельного вождения. В отдельных случаях при внесении средств защиты и удобрений высокую эффективность показывают коптеры и дроны, снабженные оборудованием для мелкодисперсного распыления, что особенно целесообразно при дифференцированном использовании [68].

Для долговременного депонирования атмосферного углерода в почвах земель сельскохозяйственного назначения существенная роль отводится введению севооборотов с высокой насыщенностью многолетними травами, сокращению доли паров, выращиванию сидератов, промежуточных покровных культур (фацелия, бобовые и другие) [69, 70].

Высокую целесообразность имеет эффективное управление азотными удобрениями, позволяющее снизить их количество путём дифференцированного внесения на основе использования данных ДЗЗ в системе информационных технологий [71–73], включения в севообороты бобовых, выращивания культур, оставляющих значительную часть вегетативной массы в почве (сорго) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Сорго зерновое в почвозащитном влагосберегающем севообороте с минимальной обработкой почвы и мульчированием поверхности пожнивными остатками, Домбаровский район, Оренбургская область, август 2023 г.

Положительное влияние на накопление органического углерода в почве оказывает реализация природоподобных технологий и экологическая оптимизация степных ландшафтов [74]. Высокими перспективами в этом отношении характеризуется и агролесоводство, представляющее собой сочетание земледелия и лесоводства, в том числе на неиспользуемых землях [75]. Это новый вид землепользования и новое научное направление на закустаренных землях, объединяющее системы использования земель, в которых древесные растения намеренно выращиваются на одной территории с сельскохозяйственными растениями и (или) животными в определённой форме пространственной локализации или во временной последовательности [76]. Возникающие при этом эффекты способствуют повышению ресурсоэффективности, диверсификации видов

деятельности, более полному использованию потенциала производства биомассы, снижению объёмов выбросов углекислого газа в атмосферу [77].

Одним из вероятных направлений реализации «Стратегии...» [2] может стать выращивание углерод-отрицательных культур, наименее вредных с точки зрения углеродного следа.

При их культивировании на основе углеродориентированных технологий высока вероятность достижения состояния, когда объём поглощённого из атмосферы CO₂ превышает объём его эмиссии из почвы [78].

В качестве углерод-отрицательных культур предлагается рассматривать отдельные лубяные культуры, такие как лён, мискантус или техническая конопля. Отмечается, что 1 га технической конопли по выходу целлюлозы заменяет 4 га леса, а её использование при производстве бумаги, картонной упаковки, в химической и медицинской отраслях, может способствовать снижению интенсивности вырубки лесов и таким образом препятствовать повышению концентрации CO₂ в атмосфере [50, 79].

Обнадёживающие перспективы высокой секвестрации углекислого газа отмечаются применительно к быстрорастущему мискантусу, роду многолетних корневищных злаков *Miscanthus*, в дикой природе произрастающему в Азии, Австралии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид *Miscanthus sinensis*, распространённый также в Китае, Корее и Японии [80].

Это высокопродуктивное, простое в агротехнике, устойчивое к заболеваниям растение, пригодное для успешного выращивания на бедных почвах и в зонах рискованного земледелия, с урожайностью до 20 т/га целлюлозосодержащего сырья без пересева на протяжении 15–20 лет [81, 82].

Биомасса мискантуса, содержащая до 50,0 % целлюлозы, является качественным сырьём для многих производств, в частности для производства биоразлагаемых упаковочных материалов (альтернатива целлофану). Вместе с этим растущий мискантус поглощает значительные объёмы углекислого газа в процессе фотосинтеза, чем способствует снижению уровня парниковых газов в атмосфере [83].

Проведённая в условиях Западной Сибири учёными Сибирского НИИ растениеводства и селекции оценка компонентов баланса углерода под многолетними посадками мискантуса выявила наличие объективных предпосылок для закрепления углерода атмосферы в устойчивых фракциях почвенного органического вещества и достоверное накопление углерода в верхнем слое почвы [84].

Об аналогичных результатах заявляют и зарубежные учёные, в частности А.Д. Robertson (2017), проводивший исследования с мискантусом в Великобритании, отмечает, что запасы органического углерода в почве под ним могут увеличиваться более чем на 2 т в год [85].

В дополнение к перечисленным приёмам, сокращение эмиссии CO₂ и повышение секвестрационного потенциала полевых агроценозов может быть достигнуто за счёт селекции видов и сортов полевых культур, обладающих способностью эффективно противостоять вредителям, болезням и сорнякам без химической защиты или при её крайне ограниченном применении [86, 87]. Распространение таких культур будет способствовать расширению генетического разнообразия и улучшению фитопатологической ситуации, снизит риски массового распространения вредных объектов и использования химических средств в больших объёмах [88].

Важным экологическим фактором в повышении устойчивости полевых агроценозов можно рассматривать управление минеральным питанием растений с использованием биоудобрений. Они активизируют ростовые процессы, повышают устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, возбудителям

бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний. В отличие от протравителей семян, в дополнение к защитным функциям, биоудобрения оказывают стимулирующее действие и обладают пролонгированным эффектом [89].

В заключение следует отметить, что внедрение климатически оптимизированных направлений сельскохозяйственной практики (карбоновое, генеративное земледелие), в дополнение к перечисленным «углеродным» перспективам, будет способствовать повышению устойчивости земледелия за счёт расширения видоразнообразия, улучшения состояния почвы после засилья монокультур (пшеница, подсолнечник), снижения вредоносности специфических болезней и потребности в применении высоких доз удобрений и средств защиты растений, усиливающих эмиссию парниковых газов.

Выводы

В регионах степной зоны России на протяжении уже нескольких десятилетий наблюдается заметное изменение климата, оказывающее негативное влияние на реализацию урожайного потенциала полевых культур. Анализ метеорологических параметров, проведённый в различных почвенно-климатических зонах Оренбургской области (1990–2024 гг.), подтвердил отмеченные климатические риски и выявил их тенденции, характеризующиеся отрицательной направленностью. В первую очередь, это касается роста сумм активных температур, наиболее выраженного в Центральной (480 °C или 15,0 %) и Южной (460 °C или 14,2 %) почвенно-климатических зонах. На фоне значительного снижения осадков тёплого периода, достигшего наибольших значений в Южной (87 мм или 49,7 % от 175 мм) и Западной (49 мм или 21,4 % от 228 мм) почвенно-климатических зонах, также наблюдается и отрицательный тренд ГТК Селянинова. Наибольшее снижение его величины, характерное для всей области, отмечено в Южной зоне, составившее 0,37 единиц или 67,2 % от средней за период, равной 0,55 и характеризующей метеорологические условия как очень засушливые. Аналогичные гидротермические условия отмечаются также в Центральной (ГТК = 0,64) и Восточной (ГТК = 0,57) зонах, и только в Западной зоне величина ГТК (0,75) немного выше 0,7, что свидетельствует о засушливых условиях.

Анализ и обобщение представленных в научной литературе сведений указывает на зависимость повсеместно наблюдаемых климатических изменений от углеродного баланса атмосферы, определяемого оптимальным сочетанием процессов секвестрации, депонирования и эмиссии углекислого газа, испытывающим в настоящее время активное антропогенное воздействие. Значимое участие в дисбалансе указанных процессов принимают и агроэкосистемы, одновременно испытывающие на себе последствия климатических изменений, сопровождающихся снижением биоклиматического потенциала территорий и уровня реализации генетического потенциала полевых культур и создающие риски продовольственной и экологической безопасности.

Систематизация литературных данных и результатов собственных наблюдений позволяет сделать вывод о наибольшем соответствии цели снижения выбросов парниковых газов, повышения секвестрационного потенциала полевых агроценозов и устойчивости полеводства, карбонового земледелия, как одного из климатически оптимизированных направлений сельскохозяйственной практики. Эффективность наполняющих его приёмов состоит в преобладании объёмов поглощённого из атмосферы углекислого газа над объёмами выделенного в процессе производства и воспроизводства почвенного плодородия. В числе основных из них следует рассматривать снижение химической нагрузки посредством более активного применения бактериально-грибковых препаратов или технических средств для защиты полевых культур от вредных объектов, управление азотными удобрениями путём их

дифференцированного внесения на основе данных ДЗЗ, введение севооборотов с высокой насыщенностью многолетними травами, сокращение доли паров, выращивание сидератов и промежуточных покровных культур (фацелия, бобовые и др.), включение в севообороты культур, оставляющих значительную часть вегетативной массы в почве (сорго), сочетание земледелия и лесоводства (агролесоводство), расширение видового разнообразия, в т.ч. выращивание углерод-отрицательных культур (лён, мискантус, техническая конопля) и др.

Литература

1. United Nations Environment Program. Spreading like wildfire – the rising threat of extraordinary landscape fires. A UNEP Rapid Response Assessment / Ed. by Sullivan A., Baker E., Kurvits T. Nairobi: UNEP, 2022. 126 p.
2. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476/> (дата обращения 19.02.2025).
3. Гулянов Ю. А. К диалогу о климатических тенденциях нового столетия и их благоприятности для высокой реализации биологического потенциала полевых культур на Южном Урале // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «География. Геоэкология». 2024. № 3. С. 111–118. DOI: 10.17308/geo/1609-0683-2024/3/111-118.
4. Гулянов Ю. А. Природные и антропогенные факторы дестабилизации зернового производства в приграничных с Республикой Казахстан регионах Урала и Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 2 (38). С. 31–43. DOI: 10.5281/zenodo.12177624.
5. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2014. 61 с.
6. Сычёв В. Г., Налиухин А. Н. Изменение климата и углеродная нейтральность: современные вызовы перед аграрной наукой // Плодородие. 2021. № 5. С. 3–7. DOI: 10.25680/S19948603.2021.122.01.
7. Ложкина О. В., Орловцев С. В., Савинов А. Г. Анализ влияния изменения климата на природные пожары на примере Российской Федерации и ряда зарубежных стран // Проблемы управления рисками в техносфере. 2022. № 4 (64). С. 111–121.
8. Путьрский В. Е., Кукушкина А. В. Динамика количественных характеристик экстремальных атмосферных осадков на территории Российской Федерации // Природообустройство. 2019. № 3. С. 115–120. DOI: 10.34677/1997-6011/2019-3-115-120.
9. Гулянов Ю. А., Чибилёв А. А. Богарное земледелие в степной и лесостепной зоне бассейна Урала и адаптация агротехнологий к изменяющейся влагообеспеченности, как способ сохранения ресурсов поверхностных вод // Юг России: экология, развитие. 2023. Т. 18. № 1 (66). С. 117–125. DOI: 10.18470/1992-1098-2023-1-117-125.
10. Гулянов Ю. А., Балдина Е. Ю. Эффективность использования ресурсного потенциала степных агроландшафтов при выращивании яровой пшеницы в Оренбургском Предуралье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 6 (74). С. 22–26.
11. Gulyanov Yu. A., Chibilyov A. A., Levykin S. V., Yakovlev I. G. Modern climatic resources of the farming post-virgin land regions in Ural and West Siberia and their agricultural assessment // IOP Conference Series: Earth and Environ. Sci. “International Conference on World Technological Trends in Agribusiness”. 2021. No. 624. Art. No. 012226. DOI: 10.1088/1755-1315/624/1/012226.
12. Хомяков Д. М., Азиков Д. А. Продовольственная безопасность: устойчивость сельского хозяйства в условиях изменения климата // Использование и охрана природных ресурсов России. 2023. № 4 (176). С. 65–76.
13. Rodhe H., Charlson R., Crawford E. Svante Arrhenius and the greenhouse effect // *Ambio*. 1997. Vol. 26. No 1. P. 2–5.
14. Anderson Th. R., Hawkins E., Jones P. D. CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today’s earth system models // *Endeavour*. 2016. Vol. 40. No. 3. P. 178–187. DOI: 10.1016/j.endeavour.2016.07.002.
15. Ивашов П. В. Гениальный учёный и мыслитель академик В. И. Вернадский (1863-1945) (к 161-й годовщине со дня рождения) // Экологический вестник Северного Кавказа. 2024. Т. 20. № 4. С. 165–172.
16. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 февраля 2021 г. № 74 «О полигонах для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса». [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://base.garant.ru/400805179/> (дата обращения 20.02.2025).

17. Wang Yu., Lou R., Qi Z., Madramootoo C.H., He Y., Jiang Q. Optimization strategies for carbon neutrality in a maize-soybean rotation production system from farm to gate // *Sustainable Production and Consumption*. 2024. Vol. 50. P. 302-313. DOI: 10.1016/j.spc.2024.08.006.
18. Расписание погоды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rp5.ru/> (дата обращения 13.02.2025).
19. Новикова А. А., Пустовалова А. А., Емельянова А. А., Гречишкина О. С., Мишенина Т. А. Результаты исследования свойств стабильности и пластичности твёрдых сортов пшеницы Оренбургской области // *Животноводство и кормопроизводство*. 2022. Т. 105. № 4. С. 246–257. DOI: 10.33284/2658-3135-105-4-246.
20. Соболин Г. В., Сатункин И. В., Гулянов Ю. А., Коровин Ю. И. Эколого-экономические проблемы орошаемого земледелия // *Экономика сельского хозяйства России*. 2003. № 4. С. 37.
21. Климат Оренбургской области и Оренбурга [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://https://www.meteorova.ru/klimat/56/Orenburgskaya%20Oblast/> (дата обращения 18.02.2025).
22. Гулянов Ю. А. Адаптация приёмов возделывания озимой пшеницы к климатическим особенностям // *Земледелие*. 2004. № 4. С. 28–29.
23. Богданович А. Ю., Павлова В. Н., Ранькова Э. Я., Семёнов С. М. Влияние изменений засушливости в России в XXI веке на пригодность территорий для возделывания зерновых культур // *Фундаментальная и прикладная климатология*. 2021. Т. 7. № 1. С. 20–35. DOI: 10.21513/2410-8758-2021-1-20-35.
24. Максютов Н. А., Зоров А. А., Скороходов В. Ю., Митрофанов Д. В., Кафтан Ю. В., Зенкова Н. А., Воропаев С. Б. Особенности погодных условий и урожайности полевых культур в степной зоне Оренбургской области // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2021. № 1 (87). С. 24–29. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-87-1-24-29.
25. Гулянов Ю. А. Обзор экологически обоснованных подходов к повышению устойчивости полевых агроландшафтов в постцелинных регионах России // *Вопросы степеведения*. 2023. № 2. С. 91–105. DOI: 10.24412/2712-8628-2023-2-91-105.
26. Сафонов Г. В., Козельцев М. Л., Стеценко А. В., Дорина А. Л., Сафонова Ю. А., Семакина А. А., Сизонов А. Г., Сафонов М. Г. Перспективы декарбонизации мировой экономики в контексте реализации Парижского климатического соглашения ООН // *Вестник международных организаций*. 2022. Т. 17. № 4. С. 38–61. DOI: 10.17323/1996-7845-2022-04-02.
27. Федоров Ю. А., Сухоруков В. В., Трубник Р. Г. Аналитический обзор: эмиссия и поглощение парниковых газов почвами. Экологические проблемы // *Антропогенная трансформация природной среды* 2021. № 7(1). С. 6–34. DOI: 10.17072/2410-8553-2021-1-6-34.
28. Imeri A., Gil-Alana L. A. Persistence in greenhouse gas emission: Evidence from European countries // *Energy Reports*. 2024. Vol. 12. P. 5793–5800. DOI: 10.1016/j.egy.2024.11.049.
29. Магеррамова С. Э. Суть проблемы парниковых выбросов и способы их снижения // *Russian Economic Bulletin*. 2024. Т. 7. № 4. С. 356–364. DOI: 10.58224/2658-5286-2024-7-4-356-364.
30. Кутенев В. Ф., Козлов А. В., Теренченко А. С., Шюте Ю. В. Проблемные вопросы ограничения выбросов CO₂ от автотранспортных средств // *Журнал автомобильных инженеров*. 2010. № 3 (62). С. 55–59.
31. Lv Z., Shi Yu., Zang S., Sun L. Spatial and temporal variations of atmospheric CO₂ concentration in China and its influencing factors // *Atmosphere*. 2020. No. 11 (3). Art. No. 231. DOI: 10.3390/atmos11030231.
32. Никифоров О. В., Жукорский О. М. Эмиссия парниковых газов от свиноферм различной мощности // *Научный вестник «Аскания-Нова»*. 2014. № 7. С. 257–264.
33. Зинченко С. И., Бучкина Н. П. Влияние приёмов основной обработки серой лесной почвы на эмиссию азота // *Владимирский земледелец*. 2018. № 4 (86). DOI: 10.24411/2225-2584-2018-10032.
34. Скобелев Д. О., Череповицына А. А., Гусева Т. В. Технологии секвестрации углекислого газа: роль в достижении углеродной нейтральности и подходы к оценке затрат // *Записки Горного института*. 2023. Т. 259. С. 125–140. DOI: 10.31897/PMI.2023.10.
35. Хромых Л. Н., Литвин А. Т., Никитин А. В. Применение углекислого газа в процессах повышения нефтеотдачи пластов // *Вестник Евразийской науки*. 2018. Т. 10. № 5. 10 с.
36. Pryck K., Boettcher M. The rise, fall and rebirth of ocean carbon sequestration as a climate 'solution' // *Global Environmental Change*. 2024. Vol. 85. Art. No. 102820. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2024.102820.
37. Yang D., Qin Y., Xu Y., Xing K., Chen Y., Jia X., Aviso K.B., Tan R.R., Wang B. Sequestration of carbon dioxide from the atmosphere in coastal ecosystems: quantification, analysis, and planning // *Sustainable Production and Consumption*. 2024. Vol. 47. P. 413–424. DOI: 10.1016/j.spc.2024.04.012.
38. Nazir M.J., Li G., Nazir M. M., Zulfigar F., Siddique K. H. M., Iqbal B., Du D. Harnessing soil carbon sequestration to address climate change challenges in agriculture // *Soil and Tillage Research*. 2024. Vol. 237. Art. No. 105959. DOI: 10.1016/j.still.2023.105959.
39. Когут Б. М., Семёнов В. М., Артемьева З. С., Данченко Н. Н. Дегумусирование и почвенная секвестрация углерода // *Агрохимия*. 2021. № 5. С. 3–13. DOI: 10.31857/S0002188121050070.

40. Наумова Н. Б. К вопросу об определении содержания органического углерода в почве // Почва и окружающая среда. 2018. Т. 1. № 2. С. 98–103. DOI: 10.31251/pos.vli2.13.
41. Холодов В. А., Рогова О. Б., Лебедева М. П., Варламов Е. Б., Волков Д. С., Зиганшина А. Р., Ярославцева Н. В. Органическое вещество и минеральная матрица почв: современные подходы, определения терминов и методы изучения (обзор) // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. Вып. 117. С. 52–100. DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-52-100.
42. Narayanan M., Ananth S., Ayyandurai M., Pugazhendhi A., Alshehri M. A., Ma Y. Sustainable strategies for enhancing soil carbon sequestration and their beneficial impacts on soil fertility: a comprehensive review // Applied Soil Ecology. 2024. Vol. 204. Art. No. 105752. DOI: 10.1016/j.apsoil.2024.105752.
43. Рожков Л. Н. Годичная адсорбция углекислого газа сосновых древостоев в связи с возрастом // Труды Белорусского государственного технологического университета. 2020. Серия 1. № 2. С. 64–68.
44. Кудрявцев А. Е., Ваганов Е. С., Канунников С. В., Локтионов В. А. Факторы, определяющие секвестрацию, депонирование и эмиссию углекислого газа в агроценозах // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2024. № 1 (231). С. 37–44. DOI: 10.53083/1996-4277-2024-231-1-37-44.
45. Залесов С. В. Роль болот в депонировании углерода // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7-2 (109). С. 6–9. DOI: 10.23670/IRJ.2021.109.7.033.
46. Декарбонизация может стать выгодным будущим в сфере АПК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sfera.fm/interviews/selskoe-khozyaistvo/lyudmila-orlova-o-vygode-dekarbonizatsii-lyudmila-selskogo-khozyaistva> (дата обращения 27.02.2025).
47. Воронкова Н. А., Балабанова Н. Ф. Влияние экологических факторов на эмиссию CO₂ из пахотной лугово-чернозёмной почвы лесостепи Западной Сибири // Российская сельскохозяйственная наука. 2022. № 4. С. 51–54. DOI: 10.31857/S2500262722040093.
48. Пуртова Л. Н., Костенков Н. –М., Семаль В. А., Комачкова И. В. Эмиссия углекислого газа из почв природных и антропогенных ландшафтов юга Приморья // Фундаментальные исследования. 2013. № 1. С. 585–589.
49. Аршинов М. Ю., Белан Б. Д., Давыдов Д. К., Козлов А. В., Фофонов А. В. Эмиссия и поглощение парниковых газов луговой экосистемой южной тайги Западной Сибири: оценка вклада почвенной составляющей по данным наблюдений 2023 г. // Оптика атмосферы и океана. 2024. Т. 37. № 9 (428). С. 760–771. DOI: 10.15372/AOO20240906.
50. Карпунин М. Ю., Байкин Ю. Л., Батыршина Э. Р. Анализ современного состояния агроландшафтов и пути повышения их секвестрационного потенциала при сельскохозяйственном использовании на Среднем Урале // Вестник Курганской ГСХА. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.52463/22274227_2021_40_3.
51. Суховеева О. Э. Проблемы моделирования биогеохимического цикла углерода в агроландшафтах // Учёные записки Казанского университета. Серия естественные науки. 2020. Т. 162. кн. 3. С. 473–501. DOI: 10.26907/2542-064X.2020.3.473-501.
52. Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России: экспертный доклад // Под ред. Иванова А. Ю., Дурманова Н. Д. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 120 с.
53. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/65746> (дата обращения 18.02.2025).
54. Shao H. Agricultural greenhouse gas emissions, fertilizer consumption, and technological innovation: a comprehensive quantile analysis // Science of The Total Environment. 2024. Vol. 926. Art. No. 171979. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171979.
55. Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security // Science. 2004. Vol. 304. P. 1623–1627. DOI: 10.1126/science.1097396.
56. Lützwil M. V., Kögel-Knabner I., Ekschmitt K., Matzner E., Guggenberger G., Marschner B., Flessa H., Stabilization of organic matter in temperate soils: mechanisms and their relevance under different soil conditions – a review. European Journal of Soil Science. 2006. Vol. 57. P. 426–445. DOI: 10.1111/j.1365-2389.2006.00809.x.
57. Бутовский Р. О., Сухов В. В. Карбоновое земледелие: мировой опыт // Охрана окружающей среды и заповедное дело. 2022. № 1. С. 103–110.
58. Власов А. В., Глотов В. И. Углеродные полигоны как источник данных углеродного следа человечества // Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. 2023. Т. 25. № 4-2 (114). С. 300–305. DOI: 10.37313/1990-5378-2923-25-4(2)-300-305.
59. Terrer C., Vicca S., Stocker B. D., Hungate B. A., Phillips R. P., Reich P. B., Finzi A. C., Prentice I. C. Ecosystem responses to elevated CO₂ governed by plant-soil interactions and the cost of nitrogen acquisition // New Phytologist. 2018. Vol. 217. P. 507–522. DOI: 10.1111/nph.14872.
60. Иванов А. Л., Столбовой В. С. Инициатива «4 промилле» – новый глобальный вызов для почв России // Бюллетень Почвенного института имени В. В. Докучаева. 2019. Вып. 98. С. 185–202. DOI: 10.19047/0136-1694-2019-98-185-202.

61. Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)». Т. 2 // Под ред. Р. С.-Х. Эдельгериева. М.: ООО «Издательство МБА», 2019. 476 с.
62. Benaly M. A., Brouziyne Y., Kharrou M. H., Chehbouni A., Bouchaou L. Crop modeling to address climate change challenges in Africa: status, gaps, and opportunities // *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*. 2025. Vol. 30. Art. No. 12. DOI: 10.1007/s11027-025-10199-9.
63. Nanda S., Reddy S.N., Mitra S.K., Kozinski J.A. The progressive routes for carbon capture and sequestration // *Energy Science & Engineering*. 2016. Vol. 4. No. 2. P. 99–122. DOI: 10.1002/ese3.117.
64. Ефремова Л. Б. Роль карбонового земледелия в экономической стабильности России // *Московский экономический журнал*. 2022. Т. 7. № 2. С. 17. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_2_75.
65. Гулянов Ю. А. Предпосылки и перспективы реализации природоподобных приёмов обработки почвы в агротехнологиях степной зоны Оренбургского Предуралья // *Таврический вестник аграрной науки*. 2020. № 2 (22). С. 37–49. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-2-22-37-49.
66. Столбовой В. С. Регенеративное земледелие и смягчение изменений климата // *Достижения науки и техники АПК*. 2020. Т. 34. № 7. С. 19–26. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10703.
67. Новые способы борьбы с устойчивыми сорняками. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/novye-sposoby-borby-s-ustoichivymi-sornjakami.html> (дата обращения 26.02.2025).
68. Цифровизация российского АПК. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/cifrovizacija-rossiiskogo-apk.html> (дата обращения 26.02.2025).
69. Nepalova M., Lee J., Skinner C., Buchi L., Wittwer R., Gattinger A., van der Heijden M., Mader P., Charles R., Berner A., Mayer J., Six J. Potentials to mitigate greenhouse gas emission from Swiss agriculture // *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 2018. Vol. 265. P. 84–102. DOI: 10.1016/j.agee.2018.05.013.
70. Дедов А. В., Несмеянова М. А. Изучение влияния севооборота на содержание органического вещества почвы и урожайность культур // *Вестник Воронежского государственного аграрного университета*. 2020. Т. 13. № 1 (64). С. 50–60. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.1.50.
71. Гулянов Ю. А. Перспективы использования информационных ресурсов ДЗЗ для управления производственным процессом полевых агроценозов // *Земледелие*. 2022. № 2. С. 26–31. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-2-26-31.
72. Гулянов Ю. А. Направления использования цифровых ресурсов для управления развитием полевых культур // *Пермский аграрный вестник*. 2024. № 2 (46). С. 45–52. DOI: 10.47737/2307-2873_2024_46_45.
73. Шалапин В. В., Онищенко Л. М., Голубова В. К., Разгулин В. А. Эмиссия CO₂ в зависимости от применения минеральных удобрений на чернозёме выщелоченном Западного Предкавказья // *Экологический Вестник Северного Кавказа*. 2023. Т. 19. № 2. С. 4–10.
74. Гулянов Ю. А. Стратегии новационного землепользования и роль природоподобных агротехнологий в экологической оптимизации степных ландшафтов // *Сборник научных трудов Государственного Никитинского ботанического сада*. 2019. Т. 148. С. 50–59. DOI: 10.25684/NBG.scbook.148.2019.05.
75. Pan J., Ghen S., He D., Zhou H., Ning K., Ma N., Li K., Liao D., Mi W., Wu Q., Zhang C., Dong Z. Agroforestry increases soil carbon sequestration, especially in arid areas: a global meta-analysis // *Catena*. 2025. Vol. 249. Art. No. 108667. DOI: 10.1016/j.catena.2024.108667.
76. Кретинин В. М. Будущее агролесоводства на лесных почвах России // *Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование*. 2016. № 1 (41). С. 52–57.
77. Новые агролесоводческие технологии для сельского хозяйства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://issek.hse.ru/trendletter/news/207696712.html> (дата обращения 27.02.2025).
78. Почему инвесторы вкладываются в мискантус и как растение может спасти экологию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vetandlife.ru/tendentsii/pochemu-investory-vkladyvayutsya-v-miskantus-i-kak-rastenie-mozhet-spasti-ehkologiyu/> (дата обращения 25.02.2025).
79. Jordan C. M., Giroux B., Naess J. S., Hu X., Cavalett O., Cherubini F. Energy potentials, negative emissions, and spatially explicit environmental impacts of perennial grasses on abandoned cropland in Europe // *Environmental Impact Assessment Review*. 2023. Vol. 98. Art. No. 106942. DOI: 10.1016/j.eiar.2022.106942.
80. В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру мискантус: что это, зачем нужно. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://news.ru/russia/v-rossii-vnedryayut-novuyu-selhozkultur-u-miskantus-cto-eto-zachem-nuzhno/> (дата обращения 25.02.2025).
81. Сакович Г. В., Скиба Е. А., Гладышева Е. К., Голубев Д. С., Будаева В. В. Мискантус – сырьё для производства бактериальной наноцеллюлозы // *Доклады российской академии наук. Химия, науки о материалах*. 2020. Т. 495. С. 42–45. DOI: 10.31857/S2686953520060138.

82. Ступина Л. А., Попов Е. С., Кортусов А. Н. Мискантус сахароцветный сорта Сорановский на алтайском чернозёме // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2024. Т. 3 (233). С. 18–24. DOI: 10.53083/1996-4277-2024-233-3-18-24.
83. Dixit P. N., Richter G. M., Coleman K., Collins A. L. Bioenergy crop production and carbon sequestration potential under changing climate and land use: A case study in the upper River Taw catchment in southwest England // Science of The Total Environment. 2023. Vol. 900. Art. No. 166390. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166390.
84. Капустянчик С. Ю., Якименко В. Н. Мискантус – перспективная сырьевая, энергетическая и фитомелиоративная культура (литературный обзор) // Почвы и окружающая среда. 2020. Т. 3. № 3. С.1–14. DOI: 10.31251/pos.v3i3.126.
85. Robertson A. D., Davies C. A., Smith P., Stott A. W., Clark E. L., McNamara N. P. Carbon inputs from *Miscanthus* displace older soil organic carbon without inducing priming // BioEnergy Research. 2017. Vol. 10. P. 86–101. DOI: 10.1007/s12155-016-9772-9.
86. Оленин О. А. Яровая пшеница, земледелие и геополитика // Пермский аграрный вестник. 2016. № 2 (14). С. 72–81.
87. Гулянов Ю. А., Чибилёв А. А., Левыкин С. В. Новационные подходы к снижению природозатратности в высокопродуктивных агротехнологиях степной зоны России // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2024. № 4 (68). С. 6–16. DOI: 10.18286/1816-4501-2024-4-6-16.
88. Гульяева Е. И., Тюнин В. А., Шрейдер Е. Р., Кушниренко И. Ю., Шайдаюк Е. Л., Коваленко Н. М., Бондаренко Н. П., Колесова М. А. Селекция яровой мягкой пшеницы на устойчивость к листовостебельным растениям на Южном Урале // Российская сельскохозяйственная наука. 2021. № 1. С. 8–12. DOI: 10.31857/S2500262721010026.
89. Тютюма Н. В., Зверева Г. Н., Кузнецова Е. А. Минеральное питание – залог урожайности твердой пшеницы на Юге России // Естественные науки. 2024. № 3 (16). С. 49–56. DOI: 10.54398/2500-2805.2024.16.3.005.

References

1. United Nations Environment Program. Spreading like wildfire – the rising threat of extraordinary landscape fires. A UNEP Rapid Response Assessment / Ed. by Sullivan A., Baker E., Kurvits T. Nairobi: UNEP, 2022. 126 p.
2. Decree of the Government of the Russian Federation dated October 29, 2021 No. 3052-r “On Approval of the Strategy of Socio-Economic Development of the Russian Federation with Low Greenhouse Gas Emissions until 2050”. [Electronic resource]. Access point: <https://www.garant.ru/products-ipo/prime/doc/402894476/> (reference’s date 19.02.2025).
3. Gulyanov Yu. A. To the dialogue about the climatic trends of the new century and their favorability for the high realization of the biological potential of field crops in the Southern Urals // Vestnik Voronezskogo gosudarstvennogo universiteta. Seria: Geografia. Geoekologia. 2024. No. 3. P. 111–118. DOI: 10.17308/geo/1609-0683-2024/3/111-118.
4. Gulyanov Yu. A. Natural and anthropogenic factors of grain production destabilization in the regions of Urals and Siberia bordering the Republic of Kazakhstan // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 2 (38). P. 22–35. EDN: ZJYERX. DOI: 10.5281/zenodo.12177624.
5. The second assessment report of Roshydromet on climate change and its consequences on the territory of the Russian Federation. Moscow: Roshydromet, 2014. 61 p.
6. Sychev V. G., Naliukhin A. N. Climate change and carbon neutrality: modern challenges for agriculture // Plodorodie. 2021. No. 5. P. 3–7. DOI: 10.25680/S19948603.2021.122.01.
7. Lozhkina O. V., Orlovtssev S. V., Savinov A. G. Analysis of the impact of climate change on wildfires in the Russian Federation and some foreign countries // Problems of risk management in the technosphere. 2022. No. 4 (64). P. 111–121.
8. Putyrsky V. E., Kukushkina A. V. Dynamics of quantitative characteristics of extreme precipitation on the territory of the Russian Federation // Prirodoobustrojstvo. 2019. No. 3. P. 115–120. DOI: 10.34677/1997-6011/2019-3-115-120.
9. Gulyanov Yu. A., Chibilev A. A. Rain-fed agriculture in the steppe and forest-steppe zone of the Ural River basin and the adaptation of agricultural technologies to changing moisture availability as a way to preserve surface water resources // South of Russia: ecology, development. 2023. No. 18(1). P. 117–125. DOI: 10.18470/1992-1098-2023-1-117-125.
10. Gulyanov Yu. A., Baldina E. Yu. Efficiency of using the resource potentials of steppe agrolandscapes in spring wheat growing in Orenburg Preduralye // Izvestia Orenburg State Agrarian University. 2018. No. 6 (74). P. 22–26.
11. Gulyanov Yu. A., Chibilyov A. A., Levykin S. V., Yakovlev I. G. Modern climatic resources of the farming post-virgin land regions in Ural and West Siberia and their agricultural assessment // IOP Conference Series: Earth and Environ. Sci. “International Conference on World Technological Trends in Agribusiness”. 2021. No. 624. Art. No. 012226. DOI: 10.1088/1755-1315/624/1/012226.

12. Khomiakov D. M., Azikov D. A. Food security: sustainability of agriculture in the face of climate change // Use and protection of natural resources of Russia. 2023. No. 4 (176). P. 65–76.
13. Rodhe H., Charlson R., Crawford E. Svante Arrhenius and the greenhouse effect // *Ambio*. 1997. Vol. 26. No. 1. P. 2–5.
14. Anderson Th. R., Hawkins E., Jones P. D. CO₂, the greenhouse effect and global warming: from the pioneering work of Arrhenius and Callendar to today's earth system models // *Endeavour*. 2016. Vol. 40. No. 3. P. 178–187. DOI: 10.1016/j.endeavour.2016.07.002.
15. Ivashov P. V. Genius scientist and thinker academician V.I. Vernadsky (1863–1945) (on the 161st anniversary of his birth) // *The North Caucasus Ecological Herald*. 2024. No. 20 (4). P. 165–172.
16. Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated February 5, 2021 No. 74 “On landfills for the development and testing of carbon balance control technologies”. [Electronic resource]. Access point: <https://base.garant.ru/400805179/> (reference's date 20.02.2025).
17. Wang Yu., Lou R., Qi Z., Madramootoo C. H., He Y., Jiang Q. Optimization strategies for carbon neutrality in a maize-soybean rotation production system from farm to gate // *Sustainable Production and Consumption*. 2024. Vol. 50. P. 302–313. DOI: 10.1016/j.spc.2024.08.006.
18. Rp5.ru (reliable prognosis). [Electronic resource]. Access point: <https://rp5.ru/> (reference's date 13.02.2025).
19. Novikova A. A., Pustovalova A. A., Emelyanova A. A., Grechishkina O. S., Mishenina T. A., Zamerzlyak M. V. The results of the properties test of stability and plasticity in durum wheat of Orenburg region // *Animal Husbandry and Fodder Production*. 2022. Vol. 105. No. (4). P. 246–257. DOI: 10.33284/2658-3135-105-4-246.
20. Sobolin G. V., Satunkin I. V., Gulyanov Yu. A., Korovin Yu. I. Ecological and economic problems of irrigated agriculture // *Economics of Agriculture of Russia*. 2003. No. 4. P. 37.
21. Climate of the Orenburg region and Orenburg. [Electronic resource]. Access point: <http://www.meteonova.ru/klimat/56/Orenburgskaya%20Oblast/> (reference's date 18.02.2025).
22. Gulyanov Yu. A. Adaptation of methods of cultivation of winter wheat to climatic features // *Zemledelie*. 2004. No. 4. P. 28–29.
23. Bogdanovich A. Yu., Pavlova V. N., Pankova E. Ya., Semenov S. M. Influence of changes in aridity in Russia in the XXI century on the suitability of territories for the cultivation of grain crops // *Fundamental and Applied Climatology*. 2021. Vol. 7. No. 1. P. 20–35. DOI: 10.21513/2410-8758-2021-1-20-35.
24. Maksyutov N. A., Zorov A. A., Skorokhodov V. Yu., Mitrofanov D. V., Kaftan Yu. V., Zenkova N. A., Voropaev S. B. Features of weather conditions and yield of field crops in the steppe zone of the Orenburg region // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2021. No. 87(1). P. 24–29. DOI: 10.37670/2073-0853-2021-87-1-24-29.
25. Gulyanov Yu. A. Review of environmentally reasonable approaches to improving the sustainability of field agricultural landscapes in post-virgin regions of Russia // *Steppe science*. 2023. No. 2. P. 91–105. DOI: 10.24412/2712-8628-2023-2-91-105.
26. Safonov G. V., Kozeltsev M. L., Stetsenko A. V., Dorina A. L., Saphonova Yu. A., Semakina A. A., Sizonov A. G., Safonov M. G. Perspectives of decarbonization of world economy in the context of implementation of the UN Paris Climate Agreement // *International Organisations Research Journal*. 2022. Vol. 17. No. 4. P. 38–61. DOI: 10.17323/1996-7845-2022-04-02.
27. Fedorov Yu. A., Sukhorukov V. V., Trubnik R. G. Review: emission and absorption of greenhouse gases by soils. Ecological problems // *Anthropogenic Transformation of Nature*. 2021. Vol. 7. No. 1. P. 6–34. DOI: 10.17072/2410-8553-2021-1-6-34.
28. Imeri A., Gil-Alana L. A. Persistence in greenhouse gas emission: evidence from European countries // *Energy Reports*. 2024. Vol. 12. P. 5793–5800. DOI: 10.1016/j.egy.2024.11.049.
29. Magerramova S. E. The essence of the problem of greenhouse emissions and ways to reduce them // *Russian Economic Bulletin*. 2024. No. 7 (4). P. 356–364. DOI: 10.58224/2658-5286-2024-7-4-356-364.
30. Kutenev V. F., Kozlov A. V., Terenchenko A. S., Shute Yu. V. Problematic issues of limiting CO₂ emissions from motor vehicles // *The Magazine of Automotive Engineers (AAE Magazine)*. 2010. No. 3 (62). P. 55–59.
31. Lv Z., Shi Yu., Zang S., Sun L. Spatial and temporal variations of atmospheric CO₂ concentration in China and its influencing factors // *Atmosphere*. 2020. No. 11 (3). Art. No. 231. DOI: 10.3390/atmos11030231.
32. Nykiforuk O. V., Zhukorskiy O. M. Greenhouse gases emissions from pig farms of different capacity // *Scientific bulletin of Askania-Nova*. 2014. No. 7. P. 257–264.
33. Zinchenko S. I., Buchkina N. P. Influence of gray forest soil tillage methods on nitrogen oxide emission // *Vladimir agricolist*. 2018. No. 4. P. 7–11. DOI: 10.24411/2225-2584-2018-10032.
34. Skobelev D. O., Cherepovitsyna A. A., Guseva T. V. Carbon capture and storage: net zero contribution and cost estimation approaches // *Journal of Mining Institute*. 2023. Vol. 259. P. 125–140. DOI: 10.31897/PMI.2023.10.
35. Khromykh L. N., Litvin A. T., Nikitin A. V. Application of carbon dioxide in enhanced oil recovery // *The Eurasian Scientific Journal*. 2018. Vol. 10. No. 5. Art. No. 82.

36. Pryck K., Boettcher M. The rise, fall and rebirth of ocean carbon sequestration as a climate 'solution' // *Global Environmental Change*. 2024. Vol. 85. Art. No. 102820. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2024.102820.
37. Yang D., Qin Y., Xu Y., Xing K., Chen Y., Jia X., Aviso K.B., Tan R.R., Wang B. Sequestration of carbon dioxide from the atmosphere in coastal ecosystems: quantification, analysis, and planning // *Sustainable Production and Consumption*. 2024. Vol. 47. P. 413–424. DOI: 10.1016/j.spc.2024.04.012.
38. Nazir M. J., Li G., Nazir M. M., Zulfigar F., Siddique K.H.M., Iqbal B., Du D. Harnessing soil carbon sequestration to address climate change challenges in agriculture // *Soil and Tillage Research*. 2024. Vol. 237. Art. No. 105959. DOI: 10.1016/j.still.2023.105959.
39. Kogut B. M., Semenov V. M., Artemyeva Z. S., Danchenco N. N. Humus depletion and soil carbon sequestration // *Agrohimia*. 2021. No. 5. P. 3–13. DOI: 10.31857/S0002188121050070.
40. Naumova N. B. Writing about organic carbon determination in soil // *The Journal of Soils and Environment*. 2018. Vol. 1. No. 2. P. 98–103. DOI: 10.31251/pos.vli2.13.
41. Kholodov V. A., Rogova O. B., Lebedeva M. P., Varlamov E. B., Volkov D. S., Ziganshina A. R., Yaroslavtseva N. V. Organic matter and mineral matrix of soils: modern approaches, definitions of terms and methods of study (review) // *Dokuchaev Soil Bulletin*. 2023. Vol. 117. P. 52–100. DOI: 10.19047/0136-1694-2023-117-52-100.
42. Narayanan M., Ananth C., Ayyandurai M., Pugazhendhi A., Alshehri M. A., Ma Y. Sustainable strategies for enhancing soil carbon sequestration and their beneficial impacts on soil fertility: a comprehensive review // *Applied Soil Ecology*. 2024. Vol. 204. Art. No. 105752. DOI: 10.1016/j.apsoil.2024.105752.
43. Rozhkov L. N. Annual age-related absorption of carbon dioxide by pine stands // *Proceedings of BSTU. Issue 1, Forestry, Nature Management, Processing of Renewable Resources*. 2020. Vol. 1. No. 2. P. 64–68.
44. Kudryavtsev A. E., Vaganov E. S., Kanunnikov S. V., Loktionov V. A. Factors determining sequestration, deposition, and carbon dioxide emissions in agrocenoses // *Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 2024. No. 1 (231). P. 37–44. DOI: 10.53083/1996-4277-2024-231-1-37-44.
45. Zalesov S. V. The role of swamps in carbon sequestration // *International Research Journal*. 2021. No. 7-2 (109). P. 6–9. DOI: 10.23670/IRJ.2021.109.7.033.
46. Decarbonization may become a profitable future in the agricultural sector. [Electronic resource]. Access point: <https://sfera.fm/interviews/selskoe-khozyaistvo/lyudmila-orlova-o-vygode-dekarbonizatsii-dlya-selskogo-khozyaistva> (reference's date 27.02.2025).
47. Voronkova N. A., Balabanova N. F. Influence of environmental factors on CO₂ emissions from arable meadow-chernozem soil of forest-steppe Western Siberia // *Rossiiskaia selskokhoziaistvennaia nauka*. 2022. No. 4. P. 51–54. DOI: 10.31857/S2500262722040093.
48. Purtova L. N., Kostenkov N. M., Semal V. A., Komachkova I. V. CO₂ soils emissions from natural and agricultural landscapes of the south part of Primorye // *Fundamental Research*. 2013. No. 1. P. 585–589.
49. Arshinov M. Yu., Belan B. D., Davydov D. K., Kozlov A. V., Fofonov A. V. Emission and sink of greenhouse gases in the grassland ecosystem of southern taiga of Western Siberia: estimates of the contribution of soil flux component from observations of 2023 // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2024. Vol. 37. No. 9 (428). P. 760–771. DOI: 10.15372/AOO20240906.
50. Karpukhin M. Yu., Baikin Yu. L., Batyrshina E. R. Analysis of the modern state of agricultural landscapes and ways of increasing their sequestration potential for the agricultural use in the Middle Urals // *Vestnik Kurganskoy GSHA*. 2021. No. 4. P. 3–8. DOI: 10.52463/22274227_2021_40_3.
51. Sukhoveeva O. E. Problems of modelling carbon biogeochemical cycle in agricultural landscapes // *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki*. 2020. Vol. 162. No. 3. P. 473–501. DOI: 10.26907/2542-064X.2020.3.473-501.
52. The battle for climate: carbon farming as Russia's bet (expert report) // Ed. by Ivanov A. Yu., Durmanov N. D. Moscow: Higher School of Economics Publ., 2021. 120 p.
53. Plenary session of the St. Petersburg International Economic Forum. [Electronic resource]. Access point: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/65746> (reference's date 18.02.2025).
54. Shao H. Agricultural greenhouse gas emissions, fertilizer consumption, and technological innovation: a comprehensive quantile analysis // *Science of The Total Environment*. 2024. Vol. 926. Art. No. 171979. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171979.
55. Lal R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security // *Science*. 2004. Vol. 304. P. 1623–1627. DOI: 10.1126/science.1097396.
56. Lützow M. V., Kögel-Knabner I., Ekschmitt K., Matzner E., Guggenberger G., Marschner B., Flessa H., Stabilization of organic matter in temperate soils: mechanisms and their relevance under different soil conditions – a review // *European Journal of Soil Science*. 2006. Vol. 57. P. 426–445. DOI: 10.1111/j.1365-2389.2006.00809.x.
57. Butovsky R. O., Sukhov V. V. Carbon farming: world experience // *Environment Protection and Nature Reserve Management*. 2022. No. 1. P. 103–110.

58. Vlasov A. V., Glotov V. I. Carbon polygons as a source of carbon footprint data of humankind // *Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (Izvestia RAS SamSC)*. Vol. 25. No. 4-2 (114). P. 300–305. DOI: 10.37313/1990-5378-2923-25-4(2)-300-305.
59. Terrer C., Vicca S., Stocker B. D., Hungate B. A., Phillips R. P., Reich P. B., Finzi A. C., Prentice I. C. Ecosystem responses to elevated CO₂ governed by plant-soil interactions and the cost of nitrogen acquisition // *New Phytologist*. 2018. Vol. 217. P. 507–522. DOI: 10.1111/nph.14872.
60. Ivanov A. L., Stolbovoy V. S. The Initiative “4 per 1000” – a new global challenge for the soils of Russia // *Dokuchaev Soil Bulletin*. 2019. Vol. 98. P. 185–202. DOI: 10.19047/0136-1694-2019-98-185-202.
61. National report “Global climate and soil cover of Russia: desertification and land degradation, institutional, infrastructural, and technological adaptation measures (agriculture and forestry)”. Vol. 2. // Ed. by R.S.-Kh. Edelgeriev. Moscow: “Izdatelstvo MBA OOO” (Limited Liability Company), 2019. 476 p.
62. Benaly M. A., Brouziyne Y., Kharrou M. H., Chehbouni A., Bouchaou L. Crop modeling to address climate change challenges in Africa: status, gaps, and opportunities // *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*. 2025. Vol. 30. Art. No. 12. DOI: 10.1007/s11027-025-10199-9.
63. Nanda S., Reddy S.N., Mitra S.K., Kozinski J.A. The progressive routes for carbon capture and sequestration // *Energy Science & Engineering*. 2016. Vol. 4. No. 2. P. 99–122. DOI: 10.1002/ese3.117.
64. Efremova L. B. The role of carbon farming in the economic stability of Russia // *Moscow economic journal*. 2022. Vol. 7. No. 2. Art. No. 17. DOI: 10.55186/2413046X_2022_7_2_75.
65. Gulyanov Yu. A. Background and prospects for the implementation of nature-like cultivation techniques in agrotechnologies of the steppe zone of Orenburg Urals // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2020. No. 2 (22). P. 37–49. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-2-22-37-49.
66. Stolbovoy V. S. Regenerative agriculture and climate change reduction // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2020. Vol. 34. No. 7. P. 19–26. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10703.
67. New ways to control resistant weeds. [Electronic resource]. Access point: <https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/novye-sposoby-borby-s-ustoichivymi-sornjakami.html> (reference’s date 26.02.2025).
68. Digitalization of the Russian agro-industrial complex. [Electronic resource]. Access point: <https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/cifrovizacija-rossiiskogo-apk.html> (reference’s date 26.02.2025).
69. Nepalova M., Lee J., Skinner C., Buchi L., Wittwer R., Gattinger A., van der Heijden M., Mader P., Charles R., Berner A., Mayer J., Six J. Potentials to mitigate greenhouse gas emission from Swiss agriculture // *Agriculture, Ecosystems and Environment*. 2018. Vol. 265. P. 84–102. DOI: 10.1016/j.agee.2018.05.013.
70. Dedov A. V., Nesmeyanova M. A. Studies of the influence of crop rotation on the content of soil organic matter and the crop productivity // *Vestnik of Voronezh state agrarian university*. 2020. Vol. 13. No. 1 (64). P. 50–60. DOI: 10.17238/issn2071-2243.2020.1.50.
71. Gulyanov Yu. A. Prospects of using remote sensing information resources for managing the production process of field agrocenoses // *Zemledelie*. 2022. No. 2. P. 26–31. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-2-26-31.
72. Gulyanov Yu. A. Directions of using digital resources to manage the development of field crops // *Perm Agrarian Journal*. 2024. No. 2 (46). P. 45–52. DOI: 10.47737/2307-2873_2024_46_45.
73. Shalyapin V. V., Onishenko L. M., Golubova V. K., Razgulin V. A. CO₂ emission depending on the application of mineral fertilizers on leached chernozem of the Western Caucasian Region // *The North Caucasus Ecological Herald*. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 4–10.
74. Gulyanov Yu. A. Strategies of innovative land-use and the role of natural-like agro-technologies in the ecological optimization of steppe landscapes // *Works of the State Nikit. Botan. Gard*. 2019. Vol. 148. P. 50–59. DOI: 10.25684/NBG.scbook.148.2019.05.
75. Pan J., Ghen S., He D., Zhou H., Ning K., Ma N., Li K., Liao D., Mi W., Wu Q., Zhang C., Dong Z. Agroforestry increases soil carbon sequestration, especially in arid areas: a global meta-analysis // *Catena*. 2025. Vol. 249. Art. No. 108667. DOI: 10.1016/j.catena.2024.108667.
76. Kretinin V.M. Future agroforestry on forest soils of Russia // *Izvestia of Lower Volga Agro-University Complex: Science and Higher Education*. 2016. No. 1 (41). P. 52–57.
77. New agroforestry technologies for agriculture. [Electronic resource]. Access point: <https://issek.hse.ru/trendletter/news/207696712.html> (reference’s date 27.02.2025).
78. Why investors invest in miscanthus and how the plant can save the environment. [Electronic resource]. Access point: <https://vetandlife.ru/tendentsii/pochemu-investory-vkladyvayutsya-v-miskantus-ikak-rastenie-mozhet-spasti-ekologiyu/> (reference’s date 25.02.2025).
79. Iordan C. M., Giroux B., Naess J. S., Hu X., Cavalett O., Cherubini F. Energy potentials, negative emissions, and spatially explicit environmental impacts of perennial grasses on abandoned cropland in Europe // *Environmental Impact Assessment Review*. 2023. Vol. 98. Art. No. 106942. DOI: 10.1016/j.eiar.2022.106942.
80. A new miscanthus crop is being introduced in Russia: what is it, why is it needed. [Electronic resource]. Access point: <https://news.ru/russia/v-rossii-vnedryayut-novuyu-selhozкультuru-miskantus-что-это-zachem-nuzhno/> (reference’s date 25.02.2025).

81. Sakovich G. V., Skiba E. A., Gladysheva E. K., Golubev D. S., Budaeva V. V. Miscanthus is the feedstock for bacterial nanocellulose production // *Doklady Rossijskoj Akademii Nauk. Himiya, Nauki o materialah*. 2020. Vol. 495. P. 42–45. DOI: 10.31857/S2686953520060138.
82. Stupina L. A., Popov E. S., Kortusov A. N. *Miscanthus sacchariflorus* of the Soranovskiy variety on the Altai chernozem // *Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. 2024. No. 3 (233). P. 18–24. DOI: 10.53083/1996-4277-2024-233-3-18-24.
83. Dixit P. N., Richter G. M., Coleman K., Collins A. L. Bioenergy crop production and carbon sequestration potential under changing climate and land use: a case study in the upper River Taw catchment in southwest England // *Science of The Total Environment*. 2023. Vol. 900. Art. No. 166390. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166390.
84. Kapustyanchik S. Yu., Yakimenko V. N. Miscanthus is promising raw material, energy and phytomeliorative crop // *The Journal of Soils and Environment*. 2020. Vol. 3. No. 3. Art. No. e126. DOI: 10.31251/pos.v3i3.126.
85. Robertson A. D., Davies C. A., Smith P., Stott A. W., Clark E. L., McNamara N. P. Carbon inputs from *Miscanthus* displace older soil organic carbon without inducing priming // *BioEnergy Research*. 2017. Vol. 10. P. 86–101. DOI: 10.1007/s12155-016-9772-9.
86. Olenin O. A. Spring wheat, agriculture, and geopolitics // *Perm Agrarian Journal*. 2016. No. 2 (14). P. 72–81.
87. Gulyanov Yu. A., Chibilev A. A., Levykin S. V. Innovative approaches to reduction of environmental impacts in highly productive agricultural technologies of the steppe zone of Russia // *Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy*. 2024. No. 4(68). P. 6–16. DOI: 10.18286/1816-4501-2024-4-6-16.
88. Gulyaeva E. I., Tyunin V. A., Shreyder E. R., Kushnirenko I. Yu., Shaydayuk E. L., Kovalenko N. M., Bondarenko N. P., Kolesova M. M. Breeding of spring bread wheat for resistance to foliar diseases in the Southern Ural // *Rossiiskaia Selskokhoziaistvennaia Nauka*. 2021. No. 1. P. 8–12. DOI: 10.31857/S2500262721010026.
89. Tyutyuma N. V., Zvereva G. N., Kuznetsova E. A. Mineral nutrition is the key to the yield of durum wheat in the south of Russia // *Yestestvennye nauki = Natural Sciences*. 2024. No. 3 (16). P. 49–56. DOI: 10.54398/2500-2805.2024.16.3.005.

UDC 633.11:551.5

Gulyanov Yu. A.

TOWARDS A DIALOGUE ON GLOBAL CLIMATE CHANGE, SEQUESTRATION POTENTIAL AND AGRICULTURAL SUSTAINABILITY

Summary. *The analysis and systematization of theoretical and experimental data on the interrelationship between the Earth's climate, carbon balance in the atmosphere, and the potential for sequestering carbon in field agrocenoses is necessary for agricultural production, as well as for scientific justification of measures aimed at reducing greenhouse gas emissions and increasing agricultural sustainability. The purpose of the research was to generalise theoretical and experimental data on the interrelationship between the Earth's climate, carbon balance in the atmosphere, and the potential for sequestering carbon in field agrocenoses for scientific justification of measures aimed at reducing greenhouse gas emissions and increasing the sustainability of farming. The source of the information was data published in open press sources and the results of our field research and expedition studies in the steppe regions of Russia conducted between 2018 and 2024. The adverse effects of climate change on natural and human systems, as well as sustainable development risks, were analysed. The data concerning the impact of the carbon balance in the atmosphere on its state, and the factors determining the sequestration, deposition, and emission of carbon dioxide were summarized. The possibilities of optimizing the carbon balance, restoring soil fertility and increasing agricultural sustainability by regulating these factors were discussed. We also formulated approaches to reduce carbon emissions and increase sequestration capacity for field agroecosystems. It was determined that carbon farming is one of the most climate-optimized agricultural practices that best meets these goals. The efficiency of crop production methods included in it (if maintenance of crop production stability is unconditional) was proposed to be assessed by the prevalence of the volume of carbon dioxide absorbed from the atmosphere over the volume emitted in the production process. The measures to achieve this include reducing chemical load, introducing*

crop rotations with a high proportion of perennial grasses, decreasing the percentage of fallow fields, growing both green manure crops, and intermediate cover crops, integrating agriculture and forestry and expanding species diversity, including the cultivation of carbon-negative crops.

Keywords: *global climate change of the Earth, carbon balance of the atmosphere, sequestration potential of field agrocenoses, sustainability of agriculture.*

Гулянов Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела степеведения и природопользования, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: iury.gulynov@yandex.ru.

Gulyanov Yuriy Aleksandrovich, Dr. Sc. (Agr.), professor, leading researcher of the Department of steppe studying and environmental management, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia; e-mail: iury.gulynov@yandex.ru.

Исследование выполнено в рамках НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем», № ГР АААА-А21-121011190016 -1.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 03.03.2025.

Дата принятия к печати – 10.03.2025.